

एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन

रूबी शर्मा, डॉ. विनोद कुमार जैन

फैक्टलटी ऑफ एजुकेशन

तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

सारांश :

प्रत्येक प्रशिक्षुओं में कुछ आधारभूत गुण, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि होती है। जिनका विकास करना अत्यावश्यक है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने इनके विकासार्थ सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण बतलाया है क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ दोहरी भूमिका निभाती है। ये प्रवृत्तियाँ पाठ्यक्रमीय क्रियाओं की पूरक हैं जिनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव है। अतः शोधार्थी द्वारा एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं की पाठ्यसहगामी क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन विषय का चुनाव किया गया है। प्रस्तुत के उद्देश्य एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत महाविद्यालय में आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रशिक्षुओं के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास में अन्तर ज्ञात करना। प्रस्तुत शोध कार्य में 180 प्रशिक्षुओं को यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। दत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित उपकरण पाठ्यसहगामी क्रिया अध्ययन मापनी का प्रयोग किया गया। दत्तों के विश्लेषण हेतु शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण कर टी-परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं। निष्कर्ष में पाया कि एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत महाविद्यालय में आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रशिक्षुओं के शारीरिक विकास में अन्तर पाया गया जबकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अतः प्रशिक्षुओं के शारीरिक विकास की वृद्धि हेतु महाविद्यालय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना :

मानव का व्यक्तित्व अनेक प्रकार की योग्यता, क्षमता, गुण एवं विशेषताओं का योग है। गुण एवं विशेषताएँ स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से मानव के व्यक्तित्व में सम्मिलित होती है। इनकी झलक प्रत्येक कार्य व्यवहार तथा विचार में दिखाई पड़ती है। इसी क्रम में आत्मविश्वास व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक विशेषता है। मनुष्य का आत्म उसका चिन्तन और अनुभव संघर्ष और आशा, भय और कल्पना क्या है? इसके प्रति इसका दृष्टिकोण वह क्या रहा है? मनुष्य का आत्मविश्वास उसके आत्म विचार के प्रति सकारात्मक बर्ताय है। यह स्वयं को जानने व समझने का एक गुण है। आत्मविश्वास व्यक्ति के ओर किसी पर झुके बिना परिस्थितियों को सफलता पूर्वक संभालने और सकारात्मक आत्म मूल्यांकन की सोच रखने से सम्बन्धित है। सामान्यतः प्रत्येक विद्यार्थी में आत्मविश्वास का स्तर अलग-अलग पाया जाता है। क्या आत्मविश्वास पर विद्यालय के प्रकार, लिंग के आधार पर अन्तर पाया जाता है? यह जानने कि शोधार्थी के मन में उत्कण्ठा हुई कि विद्यार्थियों पर आत्मविश्वास का क्या प्रभाव पड़ता है? इसी को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने अपना शोध विषय शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत महाविद्यालय प्रत्येक प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन चुना है। अध्ययन का औचित्य वर्तमान में प्रशिक्षुओं में आत्मविश्वास में कमी तथा कुण्ठाग्रस्तता का वातावरण उनके जीवन में छाया हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशिक्षुओं आत्मविश्वासी सोचने-समझने और आचार-विचार के क्षेत्र में संस्कारित एवं उन्नत स्तरों के प्रतिनिधि बनें। शिक्षित व्यक्तियों में क्षीण व्यक्तित्व, अवसादग्रस्तता, कदाचारों एवं हीन प्रवृत्तियों के स्थान पर मानवता के श्रेष्ठ गुण वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव, नैतिकता के उदात्त भाव, आत्मविश्वास लोकतांत्रिक आचार उदार, धार्मिकता एवं वैचारिक उच्चता और जीवन में सरलता के गुण द्य प्रतिष्ठित हो इन सबके लिए किशोरावस्था का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए शोधकर्ता द्वारा यह विचार किया गया कि क्या प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास पर विद्यालय के प्रकार, लिंग के आधार पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के

आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन विषय का चयन किया गया है। वर्तमान समय में प्रशिक्षुओं में आत्मविश्वास का होना नितान्त आवश्यक है। जिससे वह अपना भावी जीवन की बाधाओं को पार कर सके। अतः प्रस्तुत समस्या का चयन औचित्यपूर्ण है तथा वर्तमान में इसका –अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

शोध के उद्देश्य :

1. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन
2. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षुओं में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध कार्य में मुरादाबाद जिले के एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत 180 प्रशिक्षुओं का चयन यादृच्छिक प्रणाली से किया है। जिसमें तीर्थकर कुंठनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के 90 प्रशिक्षुओं तथा श्री प्रेम प्रकाश मेमोरियल कॉलेज के 90 मुरादाबाद लिए गये हैं।

उपकरण : प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा मानकीकृत उपकरण आत्मविश्वास मापनी— **डॉ. (श्रीमती) ए. पान्डे** द्वारा निर्मित का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी : प्रस्तुत शोध कार्य में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या।

परिकल्पना-1

एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-1

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थक अन्तर	निष्कर्ष
ग्रामीण वर्ग	90	39.98	2.49	0.40	0.05= 1.97	स्वीकृत
शहरी वर्ग	90	35.81	3.06		0.01=2.60	स्वीकृत

तालिका संख्या-1 में एकीकृत शिक्षक शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास से सम्बन्धित आंकड़े दिये गये हैं तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता के अंश 178 पर टी-मान 0.40 प्राप्त हुआ जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी-मान से कम है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना-2

एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-2

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थक अन्तर	निष्कर्ष
कला वर्ग	90	36.31	2.78	2.48	0.05=1.97	अस्वीकृत
विज्ञान वर्ग	90	35.27	2.90		0.01=2.60	स्वीकृत

तालिका संख्या-2 में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास से सम्बन्धित आंकड़े दिये गये हैं तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता के अंश 178 पर टी-मान 248 प्राप्त हुआ जो 0.05 स्तर पर सार्थक टी-मान से अधिक एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी-मान से कम है। अतः परिकल्पना 0.01 स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :

1. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत ग्रामीण एवं शहरी वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2. एकीकृत शिक्षक शिक्षा में अध्ययनरत कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

अतः प्रशिक्षुओं के आत्मविश्वास की वृद्धि हेतु परिवार विद्यालय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- भटनागर सुरेश (19003) अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार मेरठ इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस पाठक
- पी. डी. (1974) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर ।
- एस. पी. (1983) विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर सिंह,
- रामपाल (1982) विद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर प्रकाश (2008) विद्यालय संगठन एवं नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, जयपुर, कल्पना पत्रिकेशन